

O processo do amparador na conscienciologia usando: ISO 9001 (Norma de Gestão da Qualidade) para trabalhar a Autevolução em uma pessoa nível financeiro Classe Média-Baixa de nível evolutivo Subconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No processo do amparador na conscienciologia, a norma ISO 9001, que trata de gestão da qualidade, pode ser aplicada para trabalhar a autevolução em indivíduos de classe média-baixa com nível evolutivo de subconsciência.

A ISO 9001 enfoca a padronização e melhoria contínua de processos. O amparador auxilia a pessoa a estabelecer metas claras de autevolução, definindo etapas e critérios mensuráveis para avaliar o progresso. Isso inclui a identificação de áreas de melhoria na consciência, como padrões de pensamento prejudiciais ou atitudes negativas, e a criação de estratégias para superá-las.

A norma ISO 9001 também destaca a importância da avaliação regular. O amparador orienta a pessoa a realizar autoavaliações periódicas, identificando pontos fortes e áreas de oportunidade em sua autevoluição. Com base nessas avaliações, são implementadas ações corretivas e preventivas para promover uma evolução mais eficaz e alinhada com os objetivos estabelecidos.

Integrar a ISO 9001 à conscienciologia oferece uma abordagem sistemática e disciplinada para a autevoluição em indivíduos de classe média-baixa com subconsciência. Ao aplicar princípios de gestão da qualidade, a pessoa pode criar uma

estrutura organizada para seu desenvolvimento pessoal, promovendo uma evolução consciencial mais consciente e orientada para resultados.